

الإدارة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات: نحو تفعيل الخدمة العمومية الالكترونية

آلاء الرحمان بن مساهل

نسرین سالم

باحثة دكتورا

باحثة دكتوراه

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل

مخبر العلوم السياسية الجديدة

مخبر العلوم السياسية الجديدة

alaerrahmane.benmsessahel@univ-msila.dz

nesrinsalem22@gmail.com

رقم المقال : 20/0009 تاريخ الإرسال : 2020/07/11 تاريخ القبول : 2020/08/10

ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور الجزائر في تطبيق الخدمات الالكترونية على مختلف الهياكل الإدارية، من خلال تجسيد الإدارة الالكترونية وتفعيلها وذلك بوضع برامج وآليات تساعد في إنجاح مشروع الجزائر الالكترونية، رغم مختلف التحديات التي تواجهها نظرا لضعف الجاهزية الإدارية لهذا التحول الالكتروني.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، الخدمة العمومية، مشروع الجزائر الالكترونية، تحسين الخدمة العمومية، التحديات.

Abstract:

This study seeks to put the Algeria's role in the application of electronic services on various administrative structures, by embodied and activating electronic administration by developing programs and mechanisms to success of the Algeria electron project, despite the

various challenges because of the weakness of the administrative readiness of this electronic transformation.

Keywords: Electronic administration, public service, the Algeria electron project, Improve public service, challenges.

مقدمة:

يعتبر موضوع الإدارة الالكترونية وترقية وتحسين الخدمة العمومية من ابرز المواضيع التي شغلت اهتمام الدول حيث حظي باهتمام كبير في السياسات العامة لها في العصر الحديث لاسيما في الدول النامية.

لهذا عملت مختلف الدول ومن بينها الجزائر على إيجاد وتطوير مختلف الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل الخدمة العمومية الالكترونية بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية والتطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك بلورة العديد من الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن لتطبيقها في مختلف الجوانب الإدارية.

إشكالية الدراسة:

سعت الجزائر من خلال مجموعة من الآليات على ترقية الخدمة العمومية الالكترونية على مستوى مختلف الهيكل الإدارية من خلال مشروع الجزائر الالكترونية، لكن هذه العملية تحتاج إلى إرادة سياسية جادة وهو ما انعكس عليها ووضعها أمام العديد من التحديات، على هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما مدى نجاح الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر في ظل التحديات التي تواجهها ؟

فرضيات الدراسة:

للإجابة على الإشكالية المطروحة نقترح الفرضيات التالية:

__ يتطلب تطبيق الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر موارد مالية ضخمة وهو ما طرح عدة عراقيل أمام الحكومة الجزائرية لإنجاح هذه العملية خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب.

__ كلما اعتمدت الجزائر على أساليب تنمية تقرب الإدارة من المواطن كلما ساعد ذلك على تفعيل

الخدمة العمومية الالكترونية وترقيتها.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند أبرز التعريفات المقدمة لكل من الإدارة الالكترونية والخدمة العمومية الالكترونية ومعرفة واقع التحول الالكتروني في الجزائر بالتركيز على مشروع الجزائر الالكترونية ومختلف التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية في سبيل تفعيل الخدمة العمومية الالكترونية.

خطة الدراسة:

للإمام بالموضوع أكثر تم تقسيم الدراسة وفق الخطة التالية:

المحور الأول: إطار مفاهيمي للإدارة الالكترونية والخدمة العمومية الالكترونية

أولاً: تعريف الإدارة الالكترونية

ثانياً: تعريف الخدمة العمومية الالكترونية

ثالثاً: الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الالكترونية

رابعاً: مبادئ الإدارة الالكترونية وأهدافها

المحور الثاني: واقع الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر: مشروع الجزائر الالكترونية

أولاً: بؤادر التحول الالكتروني في الجزائر

ثانياً: أهداف مشروع الجزائر الالكتروني

ثالثاً: نماذج قطاعية للخدمات العمومية الالكترونية في الجزائر

المحور الثالث: تحديات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر

أولاً: المعوقات التقنية

ثانياً: المعوقات غير التقنية

المحور الأول: إطار مفاهيمي للإدارة الالكترونية والخدمة العمومية الالكترونية :

في ظل التطور الهائل والسريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سعت العديد من الدول الى مواكبة هذا التطور وإدخاله على مختلف الهياكل الإدارية.

أولاً: تعريف الإدارة الالكترونية :

يعتبر مصطلح الإدارة الالكترونية مصطلح حديث النشأة، حيث يعد من المصطلحات العلمية المستحدثة في مجال العلوم العصرية، ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 بولاية فلوريدا في هيئة البريد المركزي، نتيجة لتطور شبكات المعلومات والاتصالات والذي احدث تحولاً هاماً في أداء المنظمات والإدارات بتحسين إنتاجيتها وسرعة عملها وجودة خدماتها¹⁶²، والإدارة لغة هي الإحاطة، فنقول أدار الرأي والأمر أي أحاط بهما، أما اصطلاحاً فهي فن قيادة وتوجيه أنشطة جماعة من الناس نحو تحقيق هدف مشترك¹⁶³.

أما فيما يخص مصطلح الإدارة الالكترونية فهناك العديد من التعريفات التي قدمت من طرف الباحثين لفك الغموض عن هذا المفهوم أبرزها:

__ عرف **نجم عبود نجم** الإدارة الالكترونية بأنها: "إدارة للموارد المعلوماتية تعتمد على الانترنت وشبكات الأعمال حيث أصبح رأس المال المعلوماتي هو العامل الأكثر فعالية في تحقيق أهدافها والأكثر كفاية في استخدام مواردها"¹⁶⁴.

__ الإدارة الالكترونية كما يعرفها **الفلكاوي** هي: "استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة والمعلومات لتيسير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الالكترونية ذات القيمة، والتواصل مع طالب الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة"¹⁶⁵.

¹⁶² فطيمة، سايح، "الإدارة الالكترونية كآلية لتطوير الخدمات العمومية المحلية مع الإشارة الى حالة الجزائر"، مجلة نماء للاقتصاد

والتجارة، ع4

(2018)، ص.66.

¹⁶³ المرجع نفسه.

¹⁶⁴ سامية، عزيز، وام الخير قوارح، "الإدارة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات"، المجلة العربية للتربية

النوعية، ع10 (2019)، ص.322.

¹⁶⁵ فطيمة، سايح، المرجع سبق ذكره، ص.66.

__ الإدارة الالكترونية هي أكثر من مجرد موقع الكتروني على الانترنت، أخذت تسميات متعددة وأصبحت شائعة الاستخدام كالأعمال الالكترونية، الديمقراطية الالكترونية، الحكومة الرقمية... حيث أنها تمثل التفاعل والتواصل بين المؤسسة أو الإدارة والزبائن، وبين الحكومة والأعمال حيث يتم هذا الترابط الكترونيا بغية تحسين وتبسيط أوجه الإدارة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين والأعمال على حد سواء¹⁶⁶.

__ الإدارة الالكترونية هي التي تتكون من بعدين أساسيين هما الأعمال الالكترونية (إدارة الأعمال الكترونيا على مستوى المشروعات أو المنظمات الخاصة وتضم التجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية غير التجارية) و الحكومة الالكترونية (الوظائف العامة أو الخدمات الالكترونية التي تنفذ بالوسائل الالكترونية لفائدة الجمهور العام بهدف تقديم الخدمة العمومية)¹⁶⁷.

ويتفق معظم الباحثين على التعريف الإجرائي التالي للإدارة الالكترونية: " هي التي تعتمد بالأساس على منهج يركز على توفير الأرضية المشتركة في توحيد إجراءات العمل الإداري وانجاز المعاملات الكترونيا، أي أنها منظومة الكترونية متكاملة تهدف الى تحويل العمل الإداري العادي للإدارة اليدوية إلى إدارة باستعمال الحاسب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية تساعد على اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت واقل التكاليف¹⁶⁸.

ثانيا: تعريف الخدمة العمومية الالكترونية :

يعتبر مفهوم الخدمة العمومية مفهوما جديدا رافق التطور الذي عرفته الإدارة العمومية الالكترونية، وهناك العديد من التعريفات المقدمة للمفهوم، لكن قبل التطرق له نشير إلى مصطلحي الخدمة والخدمة العمومية.

¹⁶⁶ سحر، قدوري، "الإدارة الالكترونية وامكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة"، مجلة المنصور، ع14(2010)، ص.161.

¹⁶⁷ فطيمة، سايح، مرجع سبق ذكره، ص.67.

¹⁶⁸ حنان رزق، نمر دلول، "ادارة المرافق العامة بالوسائل الالكترونية"، رسالة ماجستير في القانون والإدارة العامة، أكاديمية

الإدارة والسياسة،

جامعة الاقصى، 2018، ص.2.

__ تعريف الخدمة: يعرفها فيليب كولتر بأنها "نشاط أو انجاز مرتبطة بعملية تبادلية يقدمها طرف لطرف آخر، تكون أساسا غير ملموسة وإنتاجها أو تقديمها مرتبط بمنتج مادي"¹⁶⁹.

__ تعريف الخدمة العمومية: تلك الخدمة التي تعد تقليديا خدمة فنية تزود بصورة دائمة بمؤسسة عمومية كاستجابة لحاجات عمومية تكون متاحة للجميع وتستند على مفهوم المصلحة العامة¹⁷⁰.

__ الخدمة العمومية الالكترونية: تعرف الخدمة العمومية الالكترونية على أنها تلك الخدمات التي يمكن تقديمها الكترونيا، وهي ذلك الفعل أو الأداء الذي يخلق القيمة ويوفر فوائد للعملاء من خلال العملية التي يتم تخزينها بشكل خوارزمية وتنفذ عادة من قبل البرامج الشبكية، أي هي ترجمة الأداء التقليدي المعمول فيه في الإدارات سابقا عبر الشبكات والوسائل الالكترونية¹⁷¹.

بناء على ذلك فالخدمة العمومية الالكترونية تعني تقديم خدمات عمومية من قبل الحكومة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقدمتها شبكة الانترنت¹⁷².

ثالثا: الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الالكترونية:

هناك العديد من الميزات التي تتسم بها الإدارة الالكترونية، وهذه الميزات تفتقدها الإدارة التقليدية والجدول التالي يوضح الفرق:

النموذج الحديث

النموذج القديم

الخصائص

¹⁶⁹ عمر، سدي، وبرادي احمد، "دور الخدمات الإدارية الالكترونية في ترقية الخدمة العمومية في التشريع الجزائري"، مجلة آفاق علمية، ع3

(2019)، ص.172.

¹⁷⁰ فاطمة الزهراء، مومنين، "الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر 2013-2018"، (رسالة ماستر في التنظيم السياسي والاداري، قسم العلوم

السياسية، جامعة أدرار، 2019)، ص ص.8-9.

¹⁷¹ المرجع نفسه، ص.9.

¹⁷² المرجع نفسه.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

التنظيم	بناء هرمي به تدرجات معروفة	وجود شبكة الانترنت وإنشاء
الأسلوب	التعامل مع الحدث بعد وقوعه	التعامل معه الحدث قبل وقوعه
الموارد	الاعتماد على الأصول المادية	الاعتماد على رأس المال الفكري
الخدمات	تقدم بالطرق التقليدية ومن خلال	تتسم بالتجديد عبر قنوات متعددة
نطاق العمل	محلي	عالمي
سرعة الاستجابة	شهور لضعف الترابط بين	ساعات ومتابعة مستمرة وسهلة
مستوى البيروقراطية	الإدارات وصعوبة في التعديل	جدا
الإستراتيجية	الإدارة هي الأساس	الزبون هو الأساس
القيادة	متسلطة	استشارية

الجدول (01): الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الالكترونية.

المصدر: سحر، قدوري، "الإدارة الالكترونية وإمكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة"، مجلة المنصور، ع14(2010)، ص.160.

رابعا: مبادئ الإدارة الالكترونية وأهدافها:

يرتكز مفهوم الإدارة الالكترونية على العديد من المبادئ والأهداف يمكن إجمالها في:

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

1. المبادئ: يرى عمار بوحوش ان مبادئ الإدارة الالكترونية تتمثل في ¹⁷³:

__ تقديم أحسن الخدمات للمواطنين والتركيز على النتائج وذلك من خلال تحقيق فوائد تعود للجمهور.

__ سهولة الاستعمال والإتاحة للجميع وتخفيض التكاليف بمعنى تقديم الخدمات بأسعار زهيدة.

__ التغيير المستمر وذلك برفع مستوى الأداء في كل مرة.

2. الأهداف: يمكن إيجاز أهم أهداف الإدارة الالكترونية في ¹⁷⁴:

__ إدارة الملفات واستعراض المحتويات بدلا من حفظها ومراجعة محتوى الوثيقة.

__ التحول نحو الاعتماد على مراسلات البريد الالكتروني ومنه اختصار الوقت وسرعة إنجاز المعاملات.

__ تخفيض حدة الجهاز البيروقراطي وتعقيده والتوجه نحو شفافية العمل الإداري وشفافية المعلومات

وعرضها أمام العاملين والمواطنين... والاعتماد على التقنيات الحديثة والرقمنة.

من خلال ما سبق يمكن القول ان التطور الذي حدث على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد

دفع الدول نحو إبداء اهتمام كبير بإدخال التكنولوجيا إلى مختلف مؤسسات الدولة لتحسين العمل الإداري.

المحور الثاني: واقع الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر: مشروع الجزائر الالكترونية:

عرفت الجزائر تطورا ملحوظا فيما يخص تطبيقات الإدارة الالكترونية من خلال تبنيها لمشروع الجزائر

الالكترونية.

أولا: بوادر التحول الالكتروني في الجزائر:

يمثل انتشار الانترنت كتقنية محورية في إستراتيجية التحول الالكتروني في الجزائر مرحلة مهمة في إرهاسات

الانتقال نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الإدارات، والتحول للخدمات الالكترونية في

المؤسسات الحكومية ومحاوله اعتماد مفهوم الإدارة الالكترونية كأداة لتطوير وإصلاح الخدمة العمومية، حيث

¹⁷³ عبد الكريم، عاشور، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية والجزائر، (رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 2010، ص.16.

¹⁷⁴ المرجع نفسه، ص.16.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

عملت الجزائر على الاستفادة من خدمات شبكة الانترنت في مارس 1994 عن طريق مركز البحث العلمي والتقني¹⁷⁵.

من ثم جاء الربط بين ايطاليا والجزائر ضمن مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو لإقامة شبكة معلوماتية في إفريقيا، وتمثل الجزائر النقطة المحورية للشبكة في شمال إفريقيا، وفي سنة 1999 بلغ عدد المشتركين في شبكة الانترنت 800 هيئة منها 100 هيئة في القطاع الطبي و 500 هيئة في القطاع الاقتصادي و 150 هيئة في القطاعات الأخرى، وكحلقة من مراحل تطور الانترنت جاء مرسوم التنفيذي¹⁷⁶ من اجل تحديد المعايير والشروط المتعلقة بكيفيات وضع الانترنت والاستفادة من خدماتها¹⁷⁷.

وعليه إرهاسات او بوادر التحول وانفتاح الجزائر نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ارتكزت على محاولة توفير البيئة الملائمة وفي مقدمتها دعم الربط بالانترنت¹⁷⁸، ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة اتجهت الجزائر منذ بداية الألفية إلى دمج هذه التقنية في المؤسسات العمومية بهدف تطوير خدماتها لتتعلق بعد ذلك إستراتيجية الجزائر الالكترونية من سنة 2009¹⁷⁹.

ثانيا: أهداف مشروع الجزائر الالكتروني:

تبنت الجزائر مشروع الجزائر الالكترونية من اجل تحقيق التنمية المحلية وترقية الخدمة العمومية من طرف وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في إطار تشاورات شملت مؤسسات وإدارات عمومية، إضافة لمتعاملين عموميين وخواص، كما شملت الجامعات ومراكز البحث¹⁸⁰، وقد أطلقت الجزائر في أواخر 2013 مشروع

¹⁷⁵ فاطمة الزهراء، مومنين، المرجع سبق ذكره، ص.32.

¹⁷⁶ المرسوم التنفيذي رقم 98.257 في اوت 1998 والمعدل بمرسوم تنفيذي آخر رقم 2000.307 في اكتوبر 2000 المتعلق بكيفية وضع الانترنت والاستفادة منها.

¹⁷⁷ فاطمة الزهراء، مومنين، المرجع سبق ذكره، ص.32.

¹⁷⁸ المرجع نفسه، ص.34.

¹⁷⁹ ايمان، معروف، "التكوين في مجال الإدارة الالكترونية ودوره في تحسين الخدمة العمومية"، (رسالة ماستر في تنمية الموارد البشرية، قسم علم الاجتماع، جامعة تبسة، 2016)، ص.63.

¹⁸⁰ سامية، عزيز، وام الخير قوارح، المرجع سبق ذكره، ص.329-330.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

المواطن الإلكتروني والإدارة الإلكترونية حيث يعتبر استخراج الوثائق في الجزائر والتطورات التي عرفها هي احد مظاهر تطبيق هذه الإستراتيجية من اجل القضاء على البيروقراطية التي طالما اشتكى منها المواطنون¹⁸¹.

ويعتمد مشروع الجزائر الإلكترونية على¹⁸²:

__ تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإدارة العمومية والشركات.

__ تطوير الآليات والإجراءات التحفيزية من اجل تمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات هذه التكنولوجيا ودفع تطوير الاقتصاد الرقمي وتثمين التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

__ تطوير الكفاءات البشرية من خلال وضع إجراءات ملموسة في مجال التكوين والتأطير الجيد.

__ تدعيم ثلاثية البحث والتطوير والابتكار وضبط مستوى الإطار القانوني لها.

ثالثا: نماذج قطاعية للخدمات العمومية الإلكترونية في الجزائر:

عملت الجزائر من خلال مشروعها الإلكتروني على تطوير مراحل وأساليب العمل الإداري في العديد من المؤسسات نذكر منها:

1. الخدمات العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية: من اجل تحقيق الإجراءات الإدارية ومحاربة

البيروقراطية قامت بالعديد من الإجراءات من بينها:

__ رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية وكانت أول بلدية طبقت هذه الرقمنة هي ولاية باتنة في 2014 باستخراجها لأول شهادة ميلاد رقم 12، بالإضافة إلى التعلية الخاصة بالسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية¹⁸³، من أجل إعفاء المواطن من التنقل إلى البلدية الأم حيث بإمكانه إستخراج عقود الميلاد من أي بلدية.

¹⁸¹ فطيمة، سايج، المرجع سبق ذكره، ص.77.

¹⁸² المرجع نفسه، ص.330.

¹⁸³ التعلية الوزارية رقم 1435 المؤرخة في 2014/02/13 تتعلق بالشروع في العمل بالسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية.

__ إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم دون عناء السفر¹⁸⁴.

__ اعتماد بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري الذي صدر الاعتماد عليه بناء على قرار المؤرخ سنة 2010¹⁸⁵ وكان لعديد من الجهات الفاعلة دور في إنجاح هذا المشروع من بينها وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية¹⁸⁶، بالإضافة إلى تقليص عدد الوثائق التي يطالب بها المواطن في تكوين ملفاته الإدارية¹⁸⁷.

2. مؤسسات البريد والاتصالات: تم تطبيق الإدارة الالكترونية في هذا القطاع لتسهيل المعاملات المالية من دفع الحوالات البريدية وتسهيل النظر في الحسابات البريدية الجارية وطلب نماذج الصكوك البريدية بالإضافة لربط كافة بنوك الوطن مع بعضها البعض.

3. مؤسسات التعليم العالي: من خلال ربط الجامعات مع بعضها البعض عن طريق برنامج "لوجيسيال" بالإضافة لإنشاء رقم تسلسلي خاص بكل طالب بمجرد الضغط عليه يظهر ملفه الالكتروني، وربط كذلك كافة المكتبات لتسهيل عملية البحث، ولتسهيل عملية الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي¹⁸⁸.

تبنّت الجزائر مشروع الجزائر الالكترونية في العديد من المؤسسات كوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومؤسسات التعليم العالي وذلك بغية تحسين كفاءة وجودة عمل هذه المؤسسات.

المحور الثالث: تحديات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر:

¹⁸⁴ فاطمة الزهراء، مومين، المرجع سبق ذكره، ص.45.

¹⁸⁵ المنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1099 بتاريخ 2010/03/24 المحددة لشروط الحصول على بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين.

¹⁸⁶ اسماء، بن عبد الله، "استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الخدمة العمومية دراسة استكشافية حول مشروع جواز السفر

البيومتري في الجزائر"، مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية، ع2، 2017، ص.191.

¹⁸⁷ أنظر في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 فيفري 2014 والذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية.

¹⁸⁸ سامية، عزيز، وام الخير قوارح، المرجع سبق ذكره، ص.331.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

رغم نجاح الجزائر في إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مختلف الهياكل الإدارية والاتجاه نحو تطبيق الإدارة الالكترونية إلا أنها واجهتها العديد من العوائق والتحديات.

اولا: المعوقات التقنية: لقد واجهت الجزائر جملة من المعوقات التقنية يمكن إجمالها في :

__ تحدي نقص في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات على مستوى الدولة مما يعرقل عملية تطبيق الإدارة الالكترونية في مختلف المؤسسات.

__ أخطار الفيروسات المتسللة للشبكات.

__ ارتفاع أسعار الأجهزة والبرمجيات الحديثة المستخدمة في تطبيق الشبكات، فضلا عن مشكلات تشغيلها.

__ صعوبة الحفاظ على المعلومة وتأمينها¹⁸⁹.

__ تأخير في استعمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها من منطقة لأخرى وهو ما يجعل الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية.

__ محدودية انتشار نسب الانترنت في الجزائر وضعفها.

__ عدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب الآلي وعدم وجود مواصفات ومعايير ثابتة في الحاسب الآلي في إنجاز الخدمات¹⁹⁰.

ثانيا: المعوقات غير التقنية: يمكن إجمال التحديات غير التقنية التي تواجه تفعيل الخدمة العمومية الالكترونية في التحديات الإدارية والقانونية والبشرية وحتى الأمنية من خلال¹⁹¹:

__ مقاومة التغيير في المؤسسات من طرف العاملين خوفا على مناصبهم.

__ نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية.

¹⁸⁹ المرجع سبق ذكره، ص.329.

¹⁹⁰ فاطمة الزهراء، مومنين، المرجع سبق ذكره، ص ص، 52-53.

¹⁹¹ المرجع نفسه.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

__ الفقر وانخفاض الدخل الفردي والأمية الالكترونية أدت إلى صعوبة التواصل باستخدام التقنيات الحديثة وعدم الثقة في حماية سرية وأمن التعاملات الشخصية.

__ غياب الجانب التشريعي في مجال ضبط وتقنين المعاملات الالكترونية.

ومنه يمكن القول أن هذه التحديات باختلافها تحول دون نجاح تفعيل الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر.

الخاتمة:

من خلال دراسة موضوع الإدارة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات تم الخروج بالنتائج التالية:

__ تعد الخدمة العمومية الالكترونية من أهم نتائج ثورة الرقمنة، وذلك بمحاولة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسيير وفعالية العمل الإداري وتحسين مستوى أداء المؤسسات ودعم كفاءة وفعالية العمليات الإدارية.

__ تبنت الجزائر أسلوب الإدارة الالكترونية على مستوى مختلف مؤسساتها وأجهزتها الإدارية في إطار إستراتيجية الجزائر الالكترونية من اجل التحسين في مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

__ تهدف الجزائر من خلال إستراتيجيتها الالكترونية إلى عصنة القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو ما يفرض عليها توفير العديد من الإمكانيات وتوفير الوسائل الالكترونية اللازمة لهذا التحول.

__ الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر تعترضها العديد من المشاكل والتحديات على غرار مشكل الأمية الالكترونية إضافة إلى ضعف تدفقات الانترنت وفقدانها لبيئة إلكترونية مناسبة لتجسيد استراتيجياتها في مجال تفعيل خدمات الإدارة الالكترونية.

توصيات:

__ تعميق الوعي لدى المواطن بمفهوم الإدارة الالكترونية وأهميتها من خلال تنظيم أيام دراسية، ندوات أو محاضرات للتعريف بالتقنيات الحديثة الضرورية لقيامها.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- ضرورة نشر الوعي القانوني في مجال ضبط وتقنين المعلومات الالكترونية، والتعرض لعقوبات في حال التلاعب في تقديم الخدمات الالكترونية، ومنه وجوب توفر الإدارات الالكترونية على أيدي عاملة ذات كفاءة وخبرة.
- تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية لتطوير أنظمة الكترونية تخدم تطوير العمل بمشروع الإدارة الالكترونية وتطوير الأداء الحكومي لتعزيز الشفافية في مختلف الهياكل الإدارية.
- الإلتزام بتعزيز أمن المعلومات والعمل على استخدام تقنيات مناسبة للتأكد من سلامة المعلومات الالكترونية من التلاعب والتزوير.

قائمة المصادر والمراجع:

1. المراسيم التنفيذية:

أ. المرسوم التنفيذي رقم 98. 257 في اوت 1998 والمعدل بمرسوم تنفيذي آخر رقم 2000. 307 في أكتوبر 2000 المتعلق بكيفية وضع الانترنت والاستفادة منها.

ب. المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 فيفري 2014 والذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية.

2. المناشير الوزارية:

أ. المنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1099 بتاريخ 2010/03/24 المحددة لشروط الحصول على بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين.

3. التعليمات الوزارية:

أ. التعليمات الوزارية رقم 1435 المؤرخة في 2014/02/13 تتعلق بالشروع في العمل بالسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية.

4. المقالات العلمية:

أ. سايج، فطيمة. "الإدارة الالكترونية كآلية لتطوير الخدمات العمومية المحلية مع الاشارة الى حالة الجزائر". مجلة نماء للاقتصاد والتجارة. ع4 (2018).

ب. عزيز، سامية، وام الخير قوارح. "الإدارة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات". المجلة العربية للتربية النوعية. ع10 (2019).

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

ج. سدي، عمر، وبرادي احمد. "دور الخدمات الإدارية الالكترونية في ترقية الخدمة العمومية في التشريع الجزائري".
مجلة آفاق علمية. ع3(2019).

د. بن عبد الله، اسماء. "استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الخدمة العمومية دراسة استكشافية
حول مشروع جواز السفر البيومتري في الجزائر". مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية.
ع2(2017).

5. الاطروحات الجامعية:

أ. قدوري، سحر. "الإدارة الالكترونية وإمكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة". مجلة
المنصور. ع14(2010).

ب. نمر دلول، حنان رزق. "ادارة المرافق العامة بالوسائل الالكترونية". رسالة ماجستير في القانون والإدارة
العامة. أكاديمية الإدارة والسياسة. جامعة الأقصى، 2018.

ج. عاشور، عبد الكريم. "دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة
الأمريكية والجزائر". رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. قسم العلوم السياسية. جامعة
قسنطينة، 2010.

د. مومنين، فاطمة الزهراء. "الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر 2013-2018". رسالة ماستر في
التنظيم السياسي والإداري. قسم العلوم السياسية. جامعة أدرار، 2019.

هـ. معروف، ايمان. "التكوين في مجال الإدارة الالكترونية ودوره في تحسين الخدمة العمومية". رسالة ماستر
في تنمية الموارد البشرية. قسم علم الاجتماع، جامعة تبسة، 2016.